

Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Erebinae, Melipotini), en Lugo (NO España)

J.J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

August 6, 2023

Puede citarse como:

Pino Pérez, J.J. & Pino Pérez, R. (2023) *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827) (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Erebinae, Melipotini), en Lugo, Galicia (NO España). *Burbug*, 70: 1-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219175>

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del erévido *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), en Montefurado (Quiroga), una de las áreas más termófilas del sur de Lugo (Galicia, NO España).

Abstract

This note reports the presence of the erebidae *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), in Montefurado (Quiroga), one of the most thermophilic areas in the south of Lugo (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: *Drasteria cailino*, Noctuoidea, Erebidae, Erebinae, Melipotini, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Drasteria cailino*, Noctuoidea, Erebidae, Erebinae, Melipotini, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827), es un erévido xerotermófilo (Rákosy, 1996: 61 [23]) de distribución asiático-mediterránea (Calle, 1982: 162 [2]; Goater *et al.*, 2003: 79 [8]); según otros, europea y central-asiática subboreal (Kononenko: 2005: 70 [13]), o bien mediterráneo-turánica (Kravchenko *et al.*, 2007: 53 [14]), incluso ponto-mediterránea (Sfandiari *et al.*, 2015: 80 [25]).

Esta leve disparidad sobre su distribución general en parte quizá sea debida a que se reconocen tres poblaciones disjuntas nominales subespecíficas. *Drasteria cailino cailino* (Lefèbvre, 1827), que habita el sur de Europa en valles cálidos, en tierras bajas y pastizales erémicos (Goater *et al.*, 2003: 79 [8]), además de bosques de ribera (Redondo *et al.*, 2010: 201 [24]), embalses (Guerrero, 2021: 347 [10]), o en depósitos aluviales xéricos como en Galicia, y se distribuye desde Portugal hasta los Balcanes y parte del norte de África (Matov & Korb, 2019: 9 [19]); *Drasteria cailino obscura* (Staudinger, 1901), vuela en estepas, desiertos y semidesiertos de Ucrania, el sur de Rusia, Kazajistán, Armenia, noroeste de Irán y Turquía (Matov & Korb, 2019: 10 [19]); y *Drasteria cailino baigacumensis* (John, 1921), que vuela también en desiertos y semidesiertos, entre otros lugares, del suroeste del Altai, Saisan, montañas de Tarbagatai y Saur en Kazajistán, Mongolia, distintas partes de China, desiertos y montañas de Asia Central, incluyendo el norte de Irán (Matov & Korb, 2019: 11 [19]).

Esta variable especie se ha citado por lo tanto de varios países, tanto europeos, como asiáticos y africanos. En España se ha señalado de varias provincias, buena parte de ellas de la mitad oriental y del centro (Calle *et al.*, 1974: 142 [3]; Calle, 1982: 162 [2]; Ortiz *et al.*, 2012: 255 [22]), también de Castilla y León (González & Manceñido, 2012: 384 [5]; Magro & Jambrina: 2015: 57 [15]), de Andalucía (Moreno-Benítez, 2016: 451 [21]; Guerrero *et al.*, 2019: 288 [9]; Garre *et al.*, 2020: 423 [7]), etc.

También se ha citado de Portugal (entre otros, Auwermeulen (ed.), 2012: 20 [1]; Marabuto *et al.*, 2013: 41 [16]).

Aunque en Goater *et al.*, (2003: 79 [8]), el mapa que dibujan señala su presencia en el sur de Galicia (Orense y Pontevedra), en realidad, la primera cita gallega conocida es la de Martínez (2022: 65 [17]), del oriente orensano.

En años anteriores, en Montefurado, municipio de Quiroga (Lugo), vimos algunos ejemplares que nos parecieron entonces nuestra especie. Una vez que se localizó fidedignamente en Pardollán, en el municipio de Rubiá (Martínez, 2022 [17]), sospechamos que se trataba de este erévido termófilo.

En GBIF¹, hay 548 registros europeos, norteafricanos y asiáticos, de los que 173 son de la península ibérica, 111 de España² y de estos, 21 son especímenes preservados³.

En Bold System⁴, hay 29 registros, de los que 10 son públicos, de estos

¹ *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2023-07-31.

² GBIF.org (31 julio 2023) [GBIF Occurrence Download](#).

³ GBIF.org (31 julio 2023) [GBIF Occurrence Download](#).

⁴ Bold System. Acceso, 2023-07-31.

dos son de Andalucía (España). Entre los no públicos se encuentran los dos ejemplares gallegos de Rubiá (Orense) de Martínez (2022: 65 [17]).

A continuación una breve información acerca de los tres ejemplares gallegos depositados en el CIF de Lourizán.

2 Material y Métodos

Los especímenes de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40829-40831, de Montefurado, se recogieron con manga entomológica al mediodía, al levantar el vuelo tras nuestro paso sobre el campo de cuarcitas y pizarras de una terraza del río Sil. Están depositados en la colección *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

Los ejemplares fueron capturados con los permisos preceptivos⁵ de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Fibiger (2011: 27-28 [6]), y a Matov & Korb (2019 [19]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40829-40831, objeto de esta nota son (Véanse las figuras de la terraza del día en que volaba la especie [1], [2], otra invernal [4], y un dibujo esquemático de la zona [3]; un imago en un canto rodado de la terraza [5], anverso de un ♂ [6], y reverso [7], de otro macho [8], [9], y anverso de la ♀ [10] y reverso [11], andropigio [12], ginopigio [13], y, por último, el mapa de Galicia para la especie [14]):

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4711794874, 263 m, terraza xerotermófila de inundación del río Sil, LOU-Arthr 40829, ♂, 19/04/2023, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4709194877, 261 m, terraza xerotermófila de inundación del río Sil, LOU-Arthr 40830, ♂, 19/04/2023, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, 29TPG4700994881, 258 m, terraza xerotermófila de inundación del río Sil, LOU-Arthr 40831, ♀, 19/04/2023, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*.

⁵Permiso genérico EB-039/2022 de excepción en Galicia a los puntos 1 y 2 del art. 89 y art. 93, según el art. 99 de la ley 5/2019 del dos de agosto.

El hábitat de esta población en Montefurado es una terraza de diferentes depósitos cuarcíticos aluviales muy rodados y pizarras. En los más cercanos al río, donde observamos una decena de ejemplares de *D. caolino*, la actividad de las avenidas, el consiguiente movimiento de los cantos rodados y la falta de suelo limita el crecimiento de las plantas (fig. 3A). Algunas partes de la terraza más elevadas han sido colonizadas por la vegetación de las clases *Cisto-Lavanduletea* o *Helianthemetea guttati* (Véase, Izco & Ortiz, 1985 [12]), y otro tipo de comunidades, como un *Betuletum* ripario edafoxerófilo sobre el aluvión de la terraza, de difícil adscripción (fig. 3B). Algo más allá pero a una cota inferior, otra antigua terraza con los cantos rodados consolidados fuertemente, sin vegetación por cuanto se inunda de forma habitual con la lluvia (fig. 3C).

Si bien la vegetación potencial de la terraza debería ser un encinar del *Quercetum rotundifoliae*, las inundaciones periódicas impiden que esta asociación se desarrolle. En la parte vegetada se observan, con un pastizal de diversas poáceas y otras plantas bajas como, *Andryala ragusina* L., *Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood, *Chondrilla juncea* L., *Origanum vulgare* subsp. *virens* (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens, distintos arbustos como *Erica arborea* L., *Daphne gnidium* L., *Jasminum fruticans* L., *Genista florida* L., *Cistus salvifolius* L., *Osyris alba* L., *Phillyrea angustifolia* L., además de alguna encina pequeña y algún pino. En el borde de la llanura aluvial en contacto con el río medra una ripisilva de un *Salicetum*, que no asignamos (fig. 3D). Esta secuenciación es debida a la evolución del suelo; en las zonas más dinámicas sujetas a la exondación de las avenidas, el arrastre de material y la emersión de los sedimentos no permiten el establecimiento de comunidades vegetales (fig. 3A).

Se ha señalado como planta huésped a *Salix viminalis* (Goater *et al.*, 2003: 79 [8]; véase también Yela, 1992: 217 [26]), y a *Rosa canina*, además de otros arbustos, (Rákósy, 1996: 61 [23]). En Rusia se ha mencionado también sobre *Salix excelsa* S.G.Gmel. (sub *Salix australior*), *S. phyllicifolia* L., *S. tenuijulis* Ledeb., y las rosáceas *Rosa corymbifera* Borkh y *R. kokanica* (Regel) Regel ex Juz (Matov & Kononenko, 2012: 67 [18]).

En Montefurado y sus alrededores crecen al menos tres especies de *Rosa*, *Rosa rubiginosa* L., *Rosa sempervirens* L. (Merino, 1909: 544, 546 [20]), y *Rosa squarrosa* (A. Rau) Boreau (Izco *et al.*, 1983: 90 [11]) en los estevales de la comunidad del *Cisto-Genistetum hystericis*; y el río Sil está orlado por una ripisilva de *Populus* y *Salix* sp. Dada la época del año, los ejemplares de *D. caolino* observados representan la primera generación y por tanto no sería esperable encontrar larvas en las salicáceas o rosáceas. Los autores suelen sostener explícita o implícitamente el bivoltinismo de la especie (Goater *et al.*, 2003: 79 [8]; Martínez, 2022: 66 [17]), que dadas las fechas de nuestras observaciones en varios años, en primavera, verano y otoño, es evidente al menos su bivoltinismo.

Las genitalias, andropigio y ginopigio, dentro de la variabilidad habitual son semejantes a las ilustradas (Cf. Rákósy, 1996: 253, fig. 62 y 63 [23]; Goater *et al.*, 2003: 293 fig. 32, 328 fig. 130 [8]; Catania, 2019: 175 fig. 5C, 5D, 6C, 6D; 176 fig. 7B [4]); sin embargo, es necesario esperar a más análisis genéticos para establecer con mayor precisión las relaciones entre las distintas poblaciones europeas y norafricanas.

Figura 1: Terraza del margen derecho del río Sil en Montefurado (Quiroga, Lugo). Se observa parcialmente al fondo y a la derecha la ripisilva del *Salicetum* y en primer plano los cantos rodados lavados por sucesivas inundaciones de esta orilla. Aquí vuela *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827).

Figura 2: Otra vista de la terraza del río Sil en Montefurado (Quiroga, Lugo). Los cantos rodados tienen una pátina oxidada y vetada que favorece el camuflaje de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), que suele ocultarse bajo ellos.

Figura 3: Catena vegetacional simplificada de la llanura aluvial del río Sil a su paso por Montefurado (Quiroga, Lugo). La ilustración indica el aspecto de las comunidades vegetales, la antigüedad de las tres terrazas principales y el tipo de suelo en función de su distancia al río. En la parte inferior aparece un gráfico que señala dónde es mayor la densidad de ejemplares en vuelo de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827). Los imagos parecen preferir las áreas más xerófilas, aunque más cerca del río. Las referencias en el texto.

Figura 4: Otra vista, en este caso invernal (30/01/2010), de la terraza del río Sil en Montefurado (Quiroga, Lugo). Aunque no hubo inundación del río, el terreno es bastante impermeable y mantiene el agua de las precipitaciones.

Figura 5: Uno de los ejemplares de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827) capturados, fotografiado sobre un canto ferroso del río Sil, en Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 6: Anverso de un ♂ de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40829, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 7: Reverso del ♂, LOU-Arthr 40829, de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 8: Anverso del ♂ de *Drasteria caolino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40830, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 9: Reverso del ♂ de *Drasteria caolino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40830, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 10: Anverso de una ♀ de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40831, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 11: Reverso de la ♀ de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40831, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 12: Andropigio, sin el edeago, de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40829, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 13: Ginopigio de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827), LOU-Arthr 40831, de Montefurado (Quiroga, Lugo).

Figura 14: Mapa de Galicia con la distribución de *Drasteria cailino* (Lefèbvre, 1827) a partir de la bibliografía y los datos aportados por esta nota. El punto rojo representa la cita de Martínez (2022 [17]); el punto negro, nuestros datos.

Bibliografía

- [1] Bert Van der Auwermeulen (ed.), [contribuyen, Esther Pawley, Paula Banza, and Martin Corley]. *Macro-moths of the Algarve. A photographic guide*. Associação A Rocha. Portimão, Portugal, 34 pp. 2012.
- [2] J.A. Calle Pascual. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de Serie, volumen 1, Madrid, 1982.
- [3] J.A. Calle Pascual, José Luis Yela, and C. Motta. Los Noctuidae de Trillo y sus alrededores (Guadalajara). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 2(6):132–143, 1974.
- [4] A. Catania. *Drasteria philippina* (Austaut, 1880) a new record for the Maltese Islands and Europe (Lepidoptera: Erebidae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 47(185):171–176, 2019.
- [5] Félix Javier González Estébanez and David César Manceñido González. Catálogo actualizado y nuevos datos de los macroheteróceros de la provincia de León (España), II (Insecta: Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 50:367–394, 2012.
- [6] Michael Fibiger, [Revised by] José Luis Yela, Alberto Zilli, Zoltan Varga, Gábor Ronkay, and László Ronkay. *Check list of the quadrifid Noctuoidea*

- of Europe [23-44 pp.]. In *Lymantriinae and Arctiinae. Including Phylogeny and check list of the quadrid Noctuoidea of Europe. Noctuidae Europaeae, volume 13*. Entomological Press, Sørø, Denmark, 2011.
- [7] M. Garre, R.M. Rubio, J.J. Guerrero, and A.S. Ortiz. Preliminary study of the Macroheterocera from the 'Sierra María-Los Vélez' Natural Park (Almería, Spain) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 48(191):411–424, 2020.
- [8] Barry Goater, László Ronkay, and Michael Fibiger. *Noctuidae Europaeae. Catocalinae and Plusiinae*, volume 10. Entomological Press, Sørø, Denmark, 2003.
- [9] J.J. Guerrero, R.M. Rubio, M. Garre, and A.S. Ortiz. Nuevos datos sobre la superfamilia Noctuoidea del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (47(186)):285–292, 2019.
- [10] Juan José Guerrero Fernández. *Análisis Integral de la Biodiversidad de Geometridae y Noctuoidea de la Sierra del Taibilla y Sierra de Las Cabras (Albacete-Murcia)*. Universidad de Murcia, tesis doctoral, 436 pp. 2012.
- [11] J. Izco, J. Guitián, J. Amigo, and S. Ortiz. Apuntes sobre la flora gallega. 1. *Trabajos Compostelanos de Biología*, 10:87–96, 1983.
- [12] J. Izco and S. Ortiz. El mosaico pastizal-esteval (jaral de *Cistus ladanifer*) L. en Galicia. *Boletim da Sociedade Broteriana, Série 2*, 58:115–138, 1985.
- [13] Vladimir S. Kononenko. *Noctuidae Sibiricae, Volume I. An annotated Check List of the Noctuidae (s.l.) (Lepidoptera, Noctuoidea: Nolidae, Erebididae, Micronoctuidae, Noctuidae) of the Asian part of Russia and the Ural Region*. Entomological Press, Sørø, Denmark, 243 pp. 2005.
- [14] Vasily D. Kravchenko, Michael Fibiger, Axel Hausmann, and Günter C. Müller. *The Lepidoptera of Israel. Vol. 1: Erebidae*. In Müller, G.C.; Kravchenko, V.D.; Hausmann, A.; Speidel, W.; Mooser, J. & Witt, T.J. (eds.). *The Lepidoptera of Israel*. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, 168 pp., 2007.
- [15] R. Magro and J.A. Jambrina. Catálogo razonado de los Lepidoptera de Castilla y León, España (Parte IV) (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (43(169)):49–64, 2015.
- [16] E. Marabuto, P. Pires, and M.F.V. Corley. The Lepidoptera of Parque Natural do Tejo Internacional, Portugal (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (41(161)):5–42, 2013.
- [17] Aquilino Martínez Fernández. Citas interesantes de Erebidae (Erebinae) y Euteliidae (Lepidoptera) para Galicia (noroeste de la península ibérica). *Arquivos Entomológicos*, 25:53–84, 2022. Disponible en http://www.aegaweb.com/arquivos_entomologicos/.

- [18] A. Yu. Matov and V.S. Kononenko. *The trophic connections of the larvae of noctuid moths of the fauna of Russia (Lepidoptera, Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Euteliidae, Noctuidae)*. Dal'nauka, Institute of Biology and Soil Science. Russian Academy of Sciences far Eastern Branch. Vladivostok, 346 pp. 2012.
- [19] Alexey Yu Matov and Stanislav K. Korb. A revision of the genus *Drasteria* of Central Asia and Kazakhstan with special attention to the adjacent areas (Lepidoptera: Erebidae). *Zootaxa*, 4673(1):1–104, 2019. Disponible en <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4673.1.1>.
- [20] B. Merino. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III*. Tipografía Galaica, Santiago de Compostela, 1909.
- [21] José Manuel Moreno-Benítez. Lista provisional de los Macroheterocera (Lepidoptera) de la provincia de Málaga (España), con adiciones y corrección a la bibliografía previa. *Revista gaditana de Entomología*, VII(1):449–457, 2016. Disponible en <http://unentomologoandaluz.es/revista-gaditana-de-entomologia/>.
- [22] A.S. Ortiz, M. Garre, J.J. Guerrero, R.M. Rubio, and J.A. Calle. Los Noctuoidea del Parque Natural de la Serranía de Cuenca (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 40(159):245–277, 2012.
- [23] L. Rákosy. *Die Noctuiden Rumäniens*. Land Oberösterreich, O.Ö. Landesmuseum, 648 pp, Linz, 1996.
- [24] Víctor M. Redondo, Javier Gastón, and Juan Carlos Vicente. *Las mariposas de España Peninsular. Manual ilustrado de las especies diurnas y nocturnas*. Prames Ediciones, Zaragoza, España, 405 pp., 2010.
- [25] Mehdi Sfandiari, Mohammad Mahdi Rabieh, Alexej Matov, and Mohammad Saeed Mossadegh. A survey of Erebidae, Nolidae and Euteliidae (Lepidoptera) in southern and northeastern of Iran. *Redia*, 93:77–92, 2015.
- [26] José Luis Yela. *Los noctuidos (Lepidoptera) de la Alcarria (España Central), y su relación con las principales formaciones vegetales de porte arbóreo*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Subdirección General de Sanidad Vegetal, Madrid, 1992.

***Burbug*, 70**

Drasteria cailino (Lefèbvre, 1827) (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae,
Erebinae, Melipotini), en Lugo (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219175>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción y revisión: JJPP, RPP

Fotografías, dibujos, gráficos y mapas: RPP (1-4), JJPP (5-14).
